

ФАРҒОНАНИНГ ТОЖИКЗАБОН ОЛИМЛАРИ

*Ф.Исомиддинов, ФарДУ доценти,
Халқаро илмий Академия профессори,
Турон фанлар академияси академиги,
Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси*

Аннотация. Мақолада Фарғона заминида етишиб чиққан олимлар ҳақида фикр билдирилган. Асарлари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўз ва иборалар: *фиқҳ, қонуншунослик, илм, маданият, санъат, диншунослик.*

Фарғона водийси қадим замонлардан илму маърифат, санъат, хунармандлар ўчоғи сифатида дунёга танилган. Бу заминда етишиб чиққан олимлар дунё миқёсида ўзига хос ном қозонган. Улардан бири араб хилофат даврида яшаб эжод қилган Аҳмад Фарғоний бўлиб, унинг “Китоб фи-усул, илм ан-нужум” асари қадим Шарқда маълум ва машхур бўлган.

Тарихга назар солсак, айниқса, X-XIII асрларда Фарғонада мисли кўрилмаган олимлар, адабиётшунос, санъату маданиятга ҳисса қўшган мутафаккирлар яшаб ўтган. Абу Саъд Абдулкарим ибни Муҳаммад ас-Санъоний ўзининг “Китобал-Ансоб” китобида Фарғонада яшаб ижод қилган олим ва мутафаккирларни санаб, улар қаторида Абулвафо Муҳаммад ал-Ахсикати, унинг биродари Абурашод ал-Ахсикати, Абутойиб Тоҳир ал-Хувалкандий, Абулмакорим Ризқалоҳ ал-Қубавий, Абулҳасан ал-Марғиноний Абулҳафс Умар ал-Хужандийларни алоҳида тилга олади.

Ўрта асрларда Фарғонада илм-фан доирасида диний илмлар ҳам анча ривожланди. Бурҳониддин ал-Марғилоний ал-Рошидоний фиқҳ қонуншунослик илмида катта асар “Ал-Ҳидоя”ни яратиб, фиқҳ илмини бир мунча юқори чўққига олиб чиқди.

Фарғонада илм, маданият, санъат, диншунослик илми Қўқон хонлиги даврида янада ривожланади. Бу Умархоннинг ҳукмронлик даврига келиб анча кучаяди. Амир Умархон ўз дарборига машхур олим, ёзувчи, шоир ва олимларни тўплайди. Натижада Қўқон адабий муҳити анча шуҳрат қозонади. Бу адабий муҳитда Фазли Фарғоний (Абулкарими Намангоний), Мирзо Қаландар, (Мушриф Исфадалик), Дилшоди Барно, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад, Ҳакимхон Тўра, Муҳаммад Тоҳир, Ниёз Муҳаммади Хуқандий ва унлаб бошқа олим, фозил, шоирлар яшаб ижод қиладилар. Улар ўз асарларида Фарғонанинг тарихи, сиёсий муҳити, адабий доиралар, халқнинг

ижтимоий аҳволи ва шу каби муҳим воқеа-ҳодисалар ҳақида асарлар яратдилар.

Фарғона водийсида илм-фаннинг ривожига, табиийки, фарғоналик тожикзабон олимлар ҳам ўз ҳиссасини қўшганлар. Улар “Ўзбекистон умумий уйимиз” шиори остида илм-фан, маданият, маърифат, санъат ва адабиёт равнақига катта ҳисса қўшганлар.

Камина ҳам тожикзабон олимлар қаторида илм-фанга бахшида умри давомида ўзбек тилида 6 та китоб ёзиб, китобхонлар ҳукмига ҳавола этди. Улар: “Ўзбек адибларининг унвонлари”, “Зулисонайн адиблар”, “Ирим-сиримлар”, “Рақамларда яширинган сирлар”, “Ўзбек тилининг форс-тожикча ўзлашмалар луғати”, “Марказий Осиёдаги жой-номлари” каби китоблардир.

Қуйида биз Фарғона вилоятида етишиб чиққан олимларнинг ҳудудлар ва соҳалар бўйича тақсимланишини статистик таҳлилга тортдик. Ушбу таҳлилий маълумотлар тарих фанлари номзоди, доцент Р.Арслонзоданинг “Олимони тожиктабори Фарғона” (Фарғона: “Classic”, 2023) номли тўплами асосида тайёрланди. Ушбу китобда қайд этилишича, Фарғонада шу кунга қадар 78 нафар илмий даражали олимлар яшаб, Ўзбекистоннинг илми-фани тараққиётига ҳисса қўшганлар ва қўшиб келмоқдалар. Улар қуйидагилар:

Фан номзодлари

№	Фан соҳаси	Яшаш манзили	Сони
1	Филология	Сух	2
		Риштон	1
2	Педагогика	Сух	1
3	Қишлоқ хўжалиги	Сух	2
4	Санъатшунослик	Сух	1
5	Тарих	Сух	2
		Риштон	1
6	Кимё	Олтиариқ	1
		Қувасой ш.	1
7	Биология	Сух	1
		Фарғона т. (Лоғон)	1
8	Техника фанлари	Қувасой ш.	1
		Риштон	1
9	Иқтисодиёт	Риштон	2
10	Физика-математика	Риштон	1

11	Тиббиёт	Риштон	1
Жами:			20 та
	Шундан	Сух	9
		Риштон	7
		Қувасой ш.	2
		Олтиариқ	1
		Фарғона т.	1

Фан номзодлари, доцентлар

№	Фан соҳаси	Яшаш манзили	Сони
1	Филология	Сух	1
		Риштон	3
		Ашт	1
		Асака	1
2	Педагогика	Сух	1
		Риштон	1
3	Қишлоқ хўжалиги	Сух	1
		Риштон	1
4	Санъатшунослик	Сух	1
		Қўқон	1
5	Тарих	Сух	1
		Учқўрғон	1
6	Физика-математика	Ўш	1
		Риштон	2
7	Тиббиёт	Қувасой	1
		Ўш	1
8	Биология	Сух	1
		Қува	1
9	Психология	Қува	1
10	Иқтисодиёт	Ўш	1
		Риштон	1
		Қувасой	1
11	Фалсафа	Қувасой	1
12	Техника ф.	Риштон	5
13	Кимё	Чуст	1
		Олтиариқ	1
		Риштон	2
		Сух	1
14	Жисмоний мад.	Ўш	1
Жами:			37 та

Шундан	Риштон	13
	Сух	7
	Ўш	3
	Қува	3
	Қувасой	4
	Чуст	2
	Учқўрғон	2
	Олтиариқ	1
	Ашт	1
	Асака	1

Фан номзодлари, профессорлар

№	Фан соҳаси	Яшаш манзили	Сони
1	Тарих	Сух	1
2	Филология	Учқўрғон	1
		Риштон	1
Жами:			3

Фан докторлари

№	Фан соҳаси	Яшаш манзили	Сони
1	Филология	Сух	1
		Риштон	1
2	Тиббиёт	Риштон	1
3	Иқтисодиёт	Қувасой	1
		Техника ф.	Риштон
	Физика-математика	Қувасой	1
Жами:			6
Шундан		Риштон	3
		Қувасой	2
		Сух	1

Фан доктори, профессорлар

№	Фан соҳаси	Яшаш манзили	Сони
1	Физика-математика	Риштон	1
2	Тиббиёт	Учқўрғон	1
		Сух	1
		Ўш	1
3	Иқтисодиёт	Қувасой	1

4	Фалсафа	Қува	1
5	Техника	Бўстонлиқ	1
		Риштон	1
6	Филология	Учқўрғон	1
7		Риштон	1
8	Тарих	Сух	1
9	Педагогика	Сух	1
Жами:			12
	Шундан:	Риштон	3
		Сух	3
		Учқўрғон	2
		Ўш	1
		Қувасой	1
		Бўстонлиқ	1
		Қува	1

ТУМАНЛАР БЎЙИЧА ЖАМИ ОЛИМЛАР

№	Худуд	Сони
1	Риштон	27
2	Сух	21
3	Қувасой	9
4	Учқўрғон	5
5	Ўш	4
6	Қува	4
7	Олтиариқ	2
8	Чуст	2
9	Асака	1
10	Бўстонлиқ	1
11	Ашт	1
12	Фарғона тум.	1
Жами:		78

ТАДҚИҚОТЛАР ЙИЛЛАР КЕСИМИДА

№	Йиллар	Сони
1	1958	2
2	1962	1
3	1968	2
4	1972	2
5	1973	1
6	1975	2

7	1978	2
8	1979	1
9	1981	1
10	1982	1
11	1983	2
12	1984	4
13	1986	2
14	1987	3
15	1988	2
16	1990	1
17	1991	2
18	1992	3
19	1994	1
20	1995	3
21	1998	1
22	2000	5
23	2001	2
24	2002	2
25	2004	1
26	2005	2
27	2007	3
28	2008	2
29	2010	2
30	2018	4
31	2019	3
32	2020	2
33	2021	2
34	2022	2
35	2023	7